

BOSHLANG'ICH SINIFLARDA SIFAT SO'Z TURKUMINI O'RGATISH

Kamolova Ruxshona

Oriental universiteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada boshlang'ich sinflarda sifat so'z tukumini o'rgatish haqida bo'lib, bolalarni qanday qilib fanga qiziqtirish, mavzuni yaxshi o'zlashtirishi, uni esda saqlay qobiliyatlarini rivojlantirishga doir tavsiya va metodlardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Metod, sifat so'z turkumi, "ona tili va savodxonlik", "zigzag", interfaol usul.

KIRISH:

Ma'lumki, milliy o'quv dasturimiz asosida 2021-2022-o'quv yilidan boshlab umum ta'lim maktablarida ona tili va o'qish fanlarining, birlashuvi natijasida "Ona tili va o'qish savodxonligi" fani joriy etildi va ushbu fanga, yashashni o'rgatuvchi fan deya nom berildi. Bunga asosiy sabab, ona tilini o'qitishdagi yondashuvining o'zgarishi sabab bo'ldi. Endilikda grammatika va yodlashga asoslangan ta'limdan, tinglash, tushinish, o'qib tushunish, fikrni

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ogʻzaki va yozma bayon qilishdan iborat ,til oʻrgatishning toʻrt koʻnikmasini rivojlantirishga qaratilgan taʼlim shakliga oʻtildi.

Sifat soʻz turkumi, gapdagi soʻzlarning belgisini, rangini ,shaklini, xususiyatini va maʼna-tamini bildiradi.Sifat: qanaqa? qaysi? qanday? Soʻroqlariga javob boʻladi. Gapdagi oʻrni: Asosan otga bogʻlanib keladi va gapda aniqlovchi boʻlib ishlaydi. Turlari: Asliy sifat, nisbiy sifat, qoʻshma sifat, takroriy sifat, juft sifat va odiy sifat boʻlinadi. Boshlangʻch sinflarda sifat mavzusini quydagi bosqichlarda oʻrganiladi:

1. Sifat bilan daslabki tanushuv 1-sinflarda.
2. Sifat haqida tushuncha berish 2- sinf.
3. Shu grammatik mavzu bilan bogʻliq holda ayrim sifatlarning yozilishi 3 – 4 – sinflarda. Bu yondashuv, bolalarni sifat mavzusini yaxshiroq oʻzlashtirishiga yordam beradi [4.15].

ASOSIY QISM:

Biz yuqorida keltirilgan maʼlumotlar orqali, sifatni nima ekanligi, soʻroqlari va qanday bosqichlarda oʻtilishini aytib oʻtig, ndi biz sifatni boshlangʻch sinflarda qanday qoʻlanishi haqida gaplashamiz. Sfatning qanday bosqichlarda oʻtilishini aytib oʻtig, endi biz sifatni qanday oʻtilishi haqida gaplashamiz.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va maʼnaviy salohiyatga ega boʻlib, dunyo

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” - degan edilar. Bundan ko‘rinadiki, biz bolalarni yetuk shaxs bo‘lishiga o‘z hisamizni qo‘shamiz, boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘tishda, har xil metodikalar, ko‘rgazmali qurollardan foydalanishimiz kerak, bu orqali bolalar darsga qiziqqa boshlaydi. O‘qituvchi bolani darsga layoqatini tekshirib, unga qaysi tomonlama dars o‘tsa foyda berishini kuzatib, tahlil qilsa, bola darsni yaxshi o‘zlashtiradi. Biz metodikalardan foydalanish kerak ekanligini aytayapmiz, o‘zi qanday metodika o‘tish kerak? nima qo‘lash kerak? Deb, savol tug‘uladi. Eng qulay usullardan biri bu: Ko‘rgazmali metodlar, bu o‘quvchilarni rasmlar orqali sifatlarni topib tahlil qilishiga yordam beradi, amaliy mashqlar, ham shular jumlasidan, keling mashqlarda ham ko‘ramiz.

1-mashq. Quydagi gaplardan sifatlarni toping. Bahoriy bog‘da, yashil yaproqlar mayin shabada ta‘sirida shitirlaydi. 2-mashq. Har bir otni yoniga mos sifatlarni qo‘ying. Qush, uy, bog‘ va gul [4.20]. Yana davom etamiz, samarali usullardan yana biri, intir faol usullardan foydalanish ham yaxshi, o‘qituvchi va o‘quvchining muloqotini yaxshilaydi, darslarni yaxshi o‘zlashtirishga yordam beradi [1.732]. Yana bir usul “Zig-zag” ushbu metod orqali, sifat so‘s turkumi ko‘p uchraydigan matn olamiz, uni o‘qiymiz buni ikkinchi marta o‘qiganimizda

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

sifatlarni tushurib o‘qiymiz, bolalar sifatlarni qo‘yishadi, bu bolalarni esda saqlab qolishiga va har doim mavzuni yaxshi o‘zlashtirishiga yordam beradi [1.820]. Biz boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘tishda yordam beradigan metodlarni aytib o‘tig, biz ularni qo‘lay olsak bolalarga ham o‘zimizga ham foyda bo‘ladi, bolalar qiziquvchan bo‘lishadi, qilgan, ko‘rgan narsasini takrorlashni yoqtirishadi va boshqa darslarda ham o‘yinlardan foydalanishni aytishadi, zero bolalarni qiziqtirish bu izninig qo‘limizda.[6.15].

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘tishda har xil metodlar,o‘yinlar orqali o‘tsak, bolalarni ham qiziqтира olamiz, mavzuni ham o‘zlashtira olishadi va qolgan mavzularni ham shunday o‘taylik deyishadi, bolalarga metodlar qo‘lash bizning vazifamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibrohimova Orastaxon boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘qitishda yangi innovatsion metodlardan foydalanish. www.kokand.uz.
2. Shokirova. D. Ta’limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish -T.: 2015.
3. Yo‘ldoshev.O.T. “Til va madaniyati” T.:2018.
4. Hozirgi ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. www.azkurs.org.
6. M.Hamrayev. Ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: 2015.